

DOI:10.5281/zenodo.10058646

A FUNCIONALIDADE DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Cátia Cristiane Barros e Silva¹; Francisca Ivoneide Benicio Malaquias Alves²

Resumo: O presente estudo tem como objetivo principal discutir a funcionalidade do lúdico no contexto da Educação Inclusiva nas salas de aula. É justificável a escolha do tema por ser objeto de discussões devido à sua importância para o ensino aprendizagem, sabendo que não é só brincar por brincar e sim brincar por aprender, favorecendo o educando em diversos aspectos, uma vez que, através da ludicidade a criança desenvolve mais rápido a aprendizagem, aprimora a paciência e a sua independência. O trabalho, em sua metodologia optou por uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, embasada nas pesquisas de: Almeida (2013), Kishimoto (2011), Silva (2004), Vygotsky (1997) e outros. Com o estudo, conclui-se que há fortalecimento psicomotor da criança com deficiência, contribuindo para um melhor convívio social e a comunicação. As práticas lúdicas usadas no método de ensino educacional possibilitam melhor aprendizado independentemente de qualquer limitação de cada aluno. A educação especial é a modalidade de ensino que atravessa todos os níveis do ensino, assim como as etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, proporciona os recursos e serviços, orientando a utilização dos mesmos para o processo do ensino-aprendizagem. Sendo assim o aluno irá desenvolver através de atividades lúdicas com desenho, jogos, passeios, teatro, cantar, dança e brincadeiras com objetos. Através da introdução da ludicidade dentro da sala de aula a criança pode desenvolver a coordenação motora, comunicação, raciocínio lógico, linguagem e criatividade.

Palavras-Chave: Educação Especial, Educação inclusiva. Ensino aprendizagem, Ludicidade.

¹ Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). catiabarros725@gmail.com;

² Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). benicio_84@hotmail.com.

Introdução

Trabalhar a ludicidade no contexto escolar é de grande relevância para o desenvolvimento do aluno, pois as brincadeiras, mesmo sendo as mais simples, são estimulantes ao progresso cognitivo, motor, social e afetivo da criança com alguma deficiência ou necessidade especial. Sendo assim, a justificativa para a escolha do tema se deu pela importância da ludicidade para o ensino aprendizagem e por favorecer o educando em diversos aspectos.

Algumas pessoas chegam a pensar que a Educação Inclusiva está voltada somente para os alunos deficientes, mas não é, ela tem a proposta de incluir todo aquele, que por alguma dificuldade, não consegue ir à escola. Ela também significa uma diversidade de estudantes, de variadas origens, com habilidades e necessidades diferentes, aprendendo juntos, no mesmo espaço escolar. Deve-se valorizar as diferenças, respeitar a idade de cada aluno, criando um ambiente de respeito e aceitação. Sendo assim, alunos deficientes ou não, podem conviver juntos, interagindo e participando das aulas para a aprendizagem coletiva.

O estudo tem como objetivo apresentar a importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem no ponto de vista da educação inclusiva e sua contribuição para a autonomia das crianças, sabendo que a ludicidade, dentro da escola, favorece o desenvolvimento e na educação especial ela entra com o mesmo objetivo.

O brincar é tornou-se, praticamente, uma necessidade essencial assim como é a saúde. Brincar ajuda a criança a desenvolver vários aspectos, como, o físico, afetivo, intelectual e social, pois é através das atividades lúdicas que as crianças aprendem a formar conceitos, a relacionar as ideias, a estabelecer relações lógicas, a desenvolver a expressão oral e corporal, a reforçar as habilidades sociais, a reduzir a agressividade, integrar-se na sociedade e construir conhecimentos diversos.

Ao ser apresentada uma brincadeira individual ou de grupo a uma criança, tal ação convidada a mesma a pensar, a dialogar, mexer-se, sorrir e a interagir no meio em que está inserida, favorecendo um desenvolvimento global. Importa que o

educador, em sala de aula, introduza atividades lúdicas e conteúdos que prendam a atenção do estudante, através de brinquedos e jogos que estimulem o aluno a frequentar a escola.

Sabendo que o lúdico é um mecanismo relevante para o processo de aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo, faz-se o seguinte questionamento: De que forma a ludicidade, dentro da sala de aula, poderá promover o desenvolvimento do aluno e efetivar a sua inclusão?

A pesquisa foi organizada em três tópicos, visando uma compreensão geral do tema principal. O primeiro descreve resumidamente o conceito de Inclusiva. O seguinte mostra a função do lúdico na perspectiva da educação inclusiva e o último traz a importância do brincar para o desenvolvimento do indivíduo.

Dois dedos de prosa sobre a Educação Inclusiva

A educação inclusiva no Brasil caminhou até à publicação da constituição de 1988. Porém até essa data as crianças eram atendidas em escola de educação especial, e não frequentavam a escola com o ensino regular ou se teve-se alguma sala especial. A constituição de 1988 é totalmente democrática e consigo veio a concepção de inclusão social. Um grande marco na educação inclusiva foi a de diretrizes e bases da educação nacional a (LDB). De 1996, essa lei trouxe um conceito de educação para todos.

Até a década de 90, a escola era lugar para alguns onde as pessoas teriam que se adaptar aquele tipo de escola e através da (LDB), começou-se a trabalhar com um conceito que toda criança tem o direito de aprender e conseguiu aprender desde que a escola saiba ensinar essa criança. Aranha (2010) explica que a educação inclusiva não se limita em uma simples observância mecânica da lei. Antes de tudo essa demanda uma mudança de postura e de concepção por parte dos sistemas educacionais.

Para Cáceres (2009), é importante frisar que todas as pessoas são diferentes entre si, sendo que cada um vivencia experiências únicas, interage de forma participar como o meio social, recebe um tipo de educação e cultura

conforme o meio no qual esse vive e cada um possui um tipo diferente de inteligência. É por essa razão nos tornamos diferentes a porque cada ser humano tem inteligências diferentes onde cada um pode dá o seu melhor dentro da sala de aula, transformando a comunidade e sociedade.

Cáceres (2009), diz ainda que todos esses tipos de questionamentos são bastantes comuns por parte das pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro papel da educação inclusiva. Ideias de uma cultura excelente por algum tempo, uma boa parte das pessoas ainda tem um certo preconceito das resistências ao modo de educação. Mazzota (2005) fala que a educação inclusiva deve ser compreendida com uma tentativa a mais de buscar atender as dificuldades de aprendizagem dos alunos no sistema educacional, de modo que possa assegurar que os alunos apresentam algum tipo de deficiência tenha os mesmos direitos que os demais.

Moreira (2012) comenta que para o professor em uma situação triste e inquietante ver uma criança portadora de necessidade especiais e não saber um modo correto de como ajuda-la, sobretudo no seu desenvolvimento intelectual, tendo em conta que as NEE vão além das deficiências físicas, quando no plano intelectual. Para Ribeiro (2012), ao atuar com crianças espaciais, é importante e necessário está bem longe de rótulos e preconceitos. É necessário assumir as necessidades de cada indivíduo buscando a tender a todos.

A Função do Lúdico na perspectiva da Educação Inclusiva

As civilizações antigas já retratavam a utilização dos jogos como parte da vida das crianças e adultos e como forma de os apresentá-los e inseri-los na sociedade (ALVES; OLIVEIRA, 2019). Dentro desse contexto, a criança participava ativamente, como numa espécie de ritual de passagem para a vida adulta, utilizando os mais diversos tipos de jogos.

Para Ferreira (2007), sobre o rito e a prática do lúdico, explana que:

Uma outra atividade, de caráter ritualístico, na qual estava presente o lúdico de forma muito significativa para o homem antigo, foi a dança, onde ele exibia suas qualidades físicas,

seus sentimentos pela caça e pela pesca feliz ou a dramatização de qualquer evento que merecesse destaque, como os nascimentos e os funerais. A dança representava, pelo que se pode perceber, papel fundamental no processo de educação, por se fazer presente em todos os ritos que preparavam para a vida social. (FERREIRA, 2007, p. 16)

Assim, percebe-se que as civilizações adotavam em seus afazeres ritualísticos inúmeros procedimentos que envolviam o lúdico, destacando-se a brincadeira proporcionada pela dança, que representava, entre outras coisas, o prazer e a diversão da caça e da pesca, simbolizando, em suas coreografias, elementos da educação tribal necessários para os indivíduos pertencentes ao clã.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), sobre a educação de crianças, todas as atividades propostas devem ser apropriadas às necessidades das mesmas (Brasil, 1998):

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança desde cedo poder se comunicar por meio de sons, gestos e mais tarde representar determinado papel nas brincadeiras faz com que ela desenvolva a imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como atenção, a imitação, a memória, a imaginação, amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização de experimentação de regras e papéis sociais. (BRASIL, 1998)

Assim, a ludicidade contribui para que a criança interaja com o mundo e favorece com que a ela tome iniciativas, adquirir a autoconfiança e uma fundamental autonomia, sendo todos esses, fatores importantes para a aprendizagem. O brincar na sala torna-se um importante momento de aprendizado por meio da coletividade e da cooperação. A relevância do brincar consiste em desenvolver, por meio das relações que vão consolidando sua identidade, sua autonomia, a imagem de si e do mundo que a cerca (MALUF, 2003).

Davýdov (1982, p. 180) destaca o papel importante da forma como se ensina, da relevância para desenvolver funções psíquicas superiores no processo de apropriação da aprendizagem. Quando pensado na importância de desenvolver

habilidades intelectivas, é de fundamental importância a escolha da metodologia e do recurso: “A maneira pela qual o ensino está organizado intervém no desenvolvimento intelectual do sujeito, ou seja, o ensino constitui a forma internamente indispensável e geral de desenvolvimento intelectual”.

É destacado por Rosa (2002) que, se nem o aluno nem o professor tiverem a capacidade de brincar, não haverá um “espaço potencial”, não havendo a comunicação e o desenvolvimento necessário para a aprendizagem dentro da atividade lúdica. Assim, o brincar é a tarefa do dia a dia da criança, que nem pais e educadores ou professores conseguirão transmitir, pois é vivência.

Kishimoto (2011, apud Jesus, 2011, p. 23) ressalta a importância de o professor participar e mediar às atividades lúdicas em sala:

Podemos perceber que o jogo educativo é um recurso que pode ser bastante produtivo; contudo, não adianta possuir o melhor jogo educativo se o professor não souber estimular as crianças, tornar a sua utilização significativa e participar dos jogos e brincadeiras propostos. Para o jogo ser realmente eficiente o professor tem que participar durante o desenvolvimento da atividade lúdica; deve ocorrer a mediação entre a atividade lúdica e o aprendizado que ela trará. Esta mediação pode ser realizada por meio de sujeitos (como o professor, a mãe ou um amigo), de objetos e artefatos, porque a mediação é importante no processo educativo. Em especial no processo inclusivo. (KISHIMOTO (2011, apud JESUS, 2011, p. 23)

Toda aprendizagem e todo preparo para ações futuras que o brincar proporciona para o desenvolvimento educativo da criança são fundamentais para a sua formação e as etapas de vida, tornam o ambiente acolhedor, encorajador e desmistificador de receios e medos.

No desenvolvimento escolar as crianças começam a demonstrar seus dotes criativos em atividades individuais ou em grupo, observa-se um melhor desempenho nas atividades que requeiram inteligência, imaginação, atenção e concentração, habilidades psicomotoras que, conseqüentemente, desenvolverão capacidades indispensáveis à sua futura atuação acadêmica e profissional.

Os mais diversos mecanismos e objetivos pedagógicos desencadeados pela atividade lúdica citados são a base para uma educação igualitária, participativa, inclusiva, de respeito e estímulo à valorização das diferenças. Dessa maneira, observa-se a quão rica se torna a exploração do lúdico na sala de aula.

É reafirmado por Silva, Cabral e Christoffel (2008, apud Pasculli; Baleotti; Omote, 2012) que o brincar proporciona eficazmente essa interação social com outras crianças da família, amigos, colegas da escola e vizinhança, e com estes ela adquire habilidades que não seria capaz de aprender sozinha. E, dentro do processo de inclusão, é preciso que a criança tenha todas as condições necessárias para desenvolver seu potencial e consiga integrar-se à turma de forma efetiva e eficiente.

O lúdico não se refere apenas ao brincar, jogar e ao movimento espontâneo. O lúdico é essencial no desenvolvimento humano, acrescentando ingredientes indispensáveis no relacionamento interpessoal, facilitando também a criatividade e estabelecendo relações. A ludicidade é uma necessidade do ser humano, independentemente da idade, e não pode ser vista como mera diversão, pois está ligada ao processo dinâmico da educação a fim de estabelecer relações concretas no processo de construção do conhecimento; é também indispensável à saúde física, emocional e intelectual, uma vez que está presente na cultura dos povos desde os tempos mais remotos. É importante lembrar que o deficiente intelectual aprende melhor quando está em contato com recursos concretos.

A brincadeira é a via natural da expressão das crianças; produz nelas alegria e as estimula a explorar o mundo que as rodeia. Quando brinca, a criança se sente contente com ela mesma e quando brinca com os outros se sente parte de um grupo, o que tem sido descrito como mais relacionado à autoestima.

Como se pode perceber, a inclusão da criança em uma atividade lúdica favorece o contato dela consigo mesma e sua liberdade emocional. O brincar a leva a se expor e torna quaisquer outras atividades posteriores mais fáceis. A recusa de participar de atividades lúdicas pode ser um sinal importante de que algo emocionalmente não vai bem com a criança.

A utilização da brincadeira nas atividades de aprendizagem dá segurança à criança frente ao aprender e lhe permite associar aprendizagem com prazer, o que é uma característica das crianças com boa autoestima acadêmica. Na medida em que se sentem inteligentes e capazes, elas apresentam interesse em continuar aprendendo. O aluno com deficiência intelectual e/ou múltipla que apresentar rebaixamento da sua autoestima pode ter no lúdico um importante aliado para auxiliar no regaste dela; assim, o lúdico é a via de ensino em que o ambiente proporcionado cria condições de igualdade.

O brincar se constitui em recurso pedagógico também favorecedor da inclusão. No brincar o pedagogo pode e deve, quando necessário, direcionar a ação, fazer intervenções por vezes impondo limites claros e objetivos, dependendo do momento da criança para que ela, por meio do lúdico, possa trabalhar sua impulsividade, sua agressividade, assim como aprender a lidar com as próprias dificuldades e limitações na ação pedagógica.

A importância do brincar

Está relacionado ao desenvolvimento da criança no seu meio, o brincar não está ligado só a fase da infância, mas o desenvolvimento da criança. É através do brincar que ela foca no 'eu', e através da prática fortalece a criatividade, a imaginação e habilidades. Como aponta Vygotsky 1998, arte de brincar é de grande ajuda para as crianças com necessidades especiais a desenvolver-se e a comunicar-se com seus próximos e consigo mesma, pois compreendemos que o aprendizado é uma conduta humana própria de cada pessoa e, se aprender é uma prática individual, ao contrário disso, se espera que o docente ofereça a todas as crianças sem nenhuma exceção um mesmo conhecimento.

É nesse contexto que de extrema importância que o professor tem a necessidade de oferecer a criança um ensino de qualidade aos seus educandos sem exclusão. Rosa (2002) destaca que, nem o aluno nem o professor tiverem a capacidade de brincar, não haverá um "espaço potencial não havendo a comunicação e o desenvolvimento necessário para a aprendizagem dentro da

atividade lúdica. Dessa maneira o brincar se torna uma tarefa importantíssima no cotidiano da criança.

Muller (2006) afirma que a brincadeira proporciona à criança um meio para expressar seus sentimentos, suas ideias e é uma mostra do enorme impulso para autorrealização que existe na infância. É com essa afirmação que podemos dizer que o brincar faz parte da formação da criança. Almeida (2013) enfatizar que o jogo na forma lúdica deve dar espaço para que a criança possa sintetizar a informação do seu modo, tendo liberdade para que seja conduzido de forma alegre divertida 'prazerosa livre.

De acordo com Silva (2004), ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em igualdade de condições com números de recursos a que o aluno tem acesso fora da escola, despertando ou estimulando sua vontade de frequentar com assiduidade a sala de aula e incentivando seu desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem, já que aprende e se diverte simultaneamente.

Dessa maneira o aprender tornar-se algo muito mais, interessante o professor em alguns momentos deve fazer intervenções e impondo limites objetivos para que através do lúdico seja trabalhado a impulsividade a agressividade, aprender a lidar com as próprias dificuldades e limitações. Assim, Borba afirma que a escola tem um papel importante é deve garantir o direito da criança de brincar, pois essa atividade lúdica possibilitar um desenvolvimento sadio, criando oportunidades de exercitar as potencialidades dos alunos tornando as atividades, mas atraentes e interessantes.

Nessa perspectiva, o brincar se torna uma motivação de estímulos e extremas habilidades. Ainda de acordo com Vygotsky (1991), brincar ajuda as crianças a se enxergarem com fazendo parte do mundo e as ajudas a descobrir infinitas possibilidades de conhecimento. Isso comprova que a brincadeira sempre seja de suma importância para as crianças.

Quem ensina, aprende ao ensinar ao aprender (FREIRE, 1996). É, nesse sentido, que o professor dentro da sala de aula, é um aprendiz e aprendendo. Nesse sentido, é importante pontuar aqui no trabalho de Vygotsky, publicado em

1997, onde o autor traz algumas noções que são paradigmáticas para o estudo do presente objeto como, por exemplo uma criança com deficiência não é simplesmente menos desenvolvida que outra de sua idade, mas é uma criança que se desenvolve de outro modo.

Metodologia

A metodologia deste trabalho é de natureza qualitativa e está fundamentada em pesquisas bibliográficas buscando uma melhor compreensão da realidade do objeto em questão. Pontos importantes foram evidenciados para o norteamento do trabalho, visando salientar a importância do lúdico no âmbito escolar, seja na Educação Especial ou não.

A pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, de motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2014).

Por último o estudo está fundamentado teoricamente em importantes autores para esclarecer o lúdico como metodologia dentro da educação inclusiva.

Considerações Finais

Este estudo favoreceu a percepção das atividades lúdicas para o fortalecimento e desenvolvimento cognitivo, físico psicológico e social, e que a ludicidade pode e deve ser trabalhada dentro e fora da sala de aula, no entanto tende a favorecer não só no processo inclusivo mais também no desenvolve do ensino-aprendizagem.

Dessa forma, a ludicidade com recursos metodológico apresenta-se contribuições importantíssima desempenho de habilidades, estando buscado aprimorar as ações motoras isso faz com que a criança se torne mais criativa e com isso ela irá desenvolver problematizações, situações, as atividades lúdicas são ampliadas de arco do com base em ações que constroem o concreto. As atividades lúdicas desenvolvidas através de situações reais e problemáticas.

O trabalho pedagógico integra em compromisso, onde o aluno vivencia várias experiências, portanto, elas se tornaram únicas no decorrer do desdobramento ensino- aprendizagem, é possível que haja através das atividades lúdicas um maior fortalecimento na aprendizagem dos alunos com deficiência. Observa-se que o brincar no âmbito educacional incide um instrumento de ilustração na prática que completa a teoria assim sendo enriquecedor, isso faz com que os espaços transmitam o respeito tenha regras, comunicação e o fortalecimento do convívio afetivo entre alunos.

Dessa maneira o processo de inclusão pode ocorrer dentro da escola, através da ludicidade onde acontecer a interação e socialização de indivíduos e assim os alunos com deficiência são aceitos e respeitados, sendo assim acontecer a inclusão algo essencial. Ainda assim é necessário que haja várias mudanças e avanços em relação a algumas questões básicas afim que os alunos com deficiência não cheguem em instituições escolares que não tenham o mínimo de preparo educacional, sem estrutura, estabilidade, sem acessibilidade o apoio escolar para a criança, atividades apropriadas para proporcionar melhor bem-estar e aconchego para que elas permaneçam na escola.

Assim, acredita-se para que o professor veja a ludicidade e o brincar de uma forma diferente que seja uma ação do cotidiano dentro da sala de aula, e que seja um facilitador dessas experiências com os alunos com deficiência mas além disso é preciso o incentivo da escola para haja um enriquecimento de sua dinâmica metodológica promovendo diversidades e engajamento de todos com o mesmo intuito.

Referências

ALMEIDA, Paulo Nunes. **Educação Lúdica** – Técnicas e Jogos Pedagógicos. 11. São Paulo:Loyola, 2013.

ALVES, Maria Aparecida Oliveira; OLIVEIRA, Gislene Farias de; SILVA, Maria Odete Emygdio da. As Concepções e Práticas de Educação Inclusiva nas Escolas

Estaduais da Sede do Município de Exu -PE. **Id on Line Rev. Mult. Psic.**, 2019, vol.13, n.45, p.373-397.ISSN: 1981-1179

ARANHA, Maria. **A inclusão social da criança com deficiência: criança especial.** São Paulo: Rocca, 2010

BORBA, Ângela M. **O brincar como um modo de ser e estar no mundo.** In: BEAUCHAMP, Geanete; RANGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial curricular nacional para a educação infantil.** Brasília, 1998. v. 2.

FERREIRA, L. **Educação, inclusão e ludicidade:** uma análise histórica e filosófica. Enciclopédia Biosfera, n. 04, 2007.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** Saberes Necessários à Prática educativa. 30ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura).

JESUS, M. M. de. O lúdico no processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil. 43 f. **Monografia** (Graduação Interdisciplinar), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

KISHIMOTO, T. M. **Brinquedos e materiais pedagógicos nas escolas infantis.** *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 27, nº 2, p. 229-245, jul. 2011.

MALUF, Â. C. M. **Brincar:** prazer e aprendizado. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). **Pesquisa social:** teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2014.

MOREIRA, G. E. **Representações sociais de professoras e profisses que ensinam que ensinam Matemática sobre o fenômeno da deficiência.** Tese de Doutorado. Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). São Paulo: PUCSP, 2012.

PASCULLI, A. G.; BALEOTTI, L. R.; OMOTE, S. Interação de um aluno com paralisia cerebral com colegas de classe durante atividades lúdicas. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v. 18, nº 4, p. 587-600, out./dez. 2012.

RIBEIRO, Maria. **O jogo na organização curricular para deficientes mentais.** São Paulo: Cortez, 2012.

SILVA, M. S. **Clube da Matemática**: jogos educativos. Campinas: Papyrus, 2004.

VYGOTSKY L, S. **Obras escogidas**: fundamentos de defectología. Tomo V. Madrid: Visor, 1997.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VYGOTSKY, L.S; LURIA, A.R. & LEONTIEV, A.N. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. São Paulo: Ícone: Editora da Universidade de São Paulo, 1998